

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARDA IZLANUVCHANLIK VA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Zoyirova Gulruh Xolmurodovna

ISFT magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690943>

Anatatsiya: Ushbu maqola bugungi kunda zamonaviy bilim sohibi bo'lish o'zi mustaqil fikri va innovatsion yondashuvi bilan ajralib turuvchi shaxsni tarbiyalashda an'anaviy metodlardan farqli, yangi texnologik yondashuvlar ortib bormoqda. Shu sababli oliy ta'lim tizimida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishda keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Bu talabalarning bilim ko'nikma, malakasini, kreativlik, mantiqi fikrlash va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiyalar, izlanuvchanlik, ijodkorlik, kreativlik, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: Данная статья посвящена важной задаче современного образования — воспитанию личности, обладающей самостоятельным мышлением и инновационным подходом к обучению. В условиях стремительного развития новых технологий традиционные методы обучения дополняются современными технопедagogическими подходами. В этой связи в системе высшего образования проводится широкомасштабная работа по внедрению инновационных образовательных технологий. Это способствует развитию у студентов знаний, навыков, компетенций, а также креативного, логического и самостоятельного мышления.

Ключевые слова: инновационные технологии, исследовательская активность, креативность, творчество, эффективность образования.

Abstract: This article addresses a key issue in modern education — the development of individuals with independent thinking and innovative approaches to learning. As technological advancements continue, traditional teaching methods are increasingly being complemented by new educational technologies. Consequently, extensive efforts are being made to implement innovative teaching methods in the higher education system. These technologies enhance students' knowledge, skills, creativity, logical reasoning, and independent thinking abilities.

Keywords: innovative technologies, research skills, creativity, creative thinking, educational effectiveness.

XIX asrda ta'lim tizimida yangicha mazmun kasb etmoqda. Raqamli transformatsiya mehnat bozoridagi o'zgarishlar, axborot oqimini ortishi, ta'lim tizimida moslashuvchan, zamonaviy va intraktiv qilish talab etmoqda. Oliy ta'limning asosiy vazifasi bo'lgan raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashda an'anaviy metodlar bilan birga innovatsion metodlar ham o'ta muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion texnologiyalar orqali talabalarning fikrlash doirasi kengayadi, mustaqil qaror chiqarish va izlanishga tayyor shaxs sifatida shakllanadi.

Innovatsion texnologiyalar deganda ta'lim jarayonida axborot – kommunikatsiya vositalari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, kreativ fikrni rag'batlantiruvchi metodlar integratsiyalashgan fanlararo o'qitish shakli tushuniladi. Talabani mustaqil izlanishiga

kreativlikka va real muammolarni hal qilishga yo'naltirilga o'quv muhitida o'sish uchun bu vositalar samarali joriy etishi zarur.[1] Bu keng imkoniyatlari yurtimiz yuksak cho'qqilarga ko'tarish dunyoda yuqori o'rinlar qatorida turishiga zamin yarata oladi deb o'ylayman. Kelajak avlodlarimiz uchun na'muna bo'la oladi.

FLIPPED CLASSROOM modeli an'anaviy darslarni o'ziga xos tarzda o'zgartiradi. Bu modelda talabalar darsgacha mavzuni mustaqil o'zlashtiradi, auditoriyada esa tahliliy, tanqidiy fikrlashga asoslanga faoliyat amalga oshiriladi. Natijada talabalar bilimni passiv qabul qiluvchidan, faol bilim yuruvchiga aylanadi.[2]

STEAM texnologiyasi ta'limni integratsiyalashga shaklda olib boradi. Fanlararo bo'liqlik orqali talaba muammoli vaziyatni tahlil qiladi, amaliyotaga mos yechimlarni ishlab chiqadi. bu esa ularning izlanish, fikrlash va dizayn ko'nikmalarini rivojlantiradi.[3]

Loyiha asosida o'qitish metodida talabalar real hayotga yaqin loyihalarni ishlab chiqish orqali mustaqil izlanadi, ma'lumot to'playda, jamovaviy ish yuritadi va natijani taqdim etadi. Bu metod talabada liderlik, ma'suliyat, aloqa o'rnatish, kreativ yondashuv kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

Zamonaviy sharoitda ta'lim tizimida innovatsion xarakterga ega metodlar ham qo'llanilmoqda. Ular orasida eng keng ommalashgan metodlar yagona nom bilan nomlanuvchi interfaol metodlar sanaladi. Hozirgi kunda ularning 100 dan ortiq turi mavjud bo'lib, o'quv materialining xarakteri, talabalarning yosh va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonida ularning har biridan samarali foydalanish mumkin. So'nggi vaqtlarda “Key-stadi” metodi va “assessment” sinovi xorijiy mamlakatlar ta'limi amaliyotida ta'lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilishda muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. Innovatsion xarakterga ega vositalarning texnologik-didaktik imkoniyati talabalarning o'quv-bilish faolligini oshirish bilan birga, o'qitish sifatini yaxshilab, samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu sababli OTMda tashkil etilayotgan o'qitish jarayonida kompyuter, skaner, videoko'z, videokamera, proektor, elektron doska, modem, telefon, internet, multimedia, mikrofon, karnay (kolonka), vebkamera, CD-ROM kabi texnik vositalar, ma'lumotlar ombori (bazasi) va webinar texnologiyalar kabi innovatsion xarakterga ega vositalar samarali qo'llanilmoqda. Ta'lim jarayonida talabalar tomonidan ham turli o'quv loyihalarning tayyorlanishiga e'tibor qaratilmoqda. Loyiha ta'limi texnologiyalaridan o'quv amaliyotida foydalanishda “o'quv loyihaviy faoliyat” tushunchasi ham qo'llaniladi. O'quv loyihaviy faoliyat o'quv maqsadiga erishish yoki muammo, muammoli vaziyatni hal qilish yo'lida talabalar tomonidan izchil amalga oshiriladigan harakatlari majmuasidir. Zamonaviy sharoitda nafaqat ta'lim jarayonini tashkil etishda, shu bilan birga talabalarning o'quv faoliyatlarini nazorat qilishda o'quv portfoliosi ham innovatsion xarakterga ega.[4] Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etilgan darslarda talabalar ishtiroki, motivatsiyasi va o'zlashtirishi sezilarli darajada ortadi [5].

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy talimda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy

figuraga aylanadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Xulosa: Innovatsion ta'lim texnologiyalari nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarning shaxsiy salohiyatini, ijodiy va intellektual imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqaradi. Ular orqali talabalarda mustaqil o'rganishga, izlamishga va real muammolarni hal qilishga bo'lga intilish kuchayadi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida bu texnologiyalarni tizimli joriy etish va pedagogik kadrlarni shu yo'nalishda tayyorlash zarur. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni tizimli ravishda joriy etish, bu borada **pedagog kadrlarni yangi yondashuvlar asosida tayyorlash**, ularning **kasbiy kompetensiyalarini oshirish** va **texnologik savodxonligini rivojlantirish** muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina shunday sharoitdagina ta'lim jarayonida raqobatbardosh, ijodkor va mustaqil fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlash mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nazarov .Sh.X,Rahimov.Q.M.”Innovatsion ta'lim texnologiyalari”.Toshkent Fan,2001
2. Anderson,L.W.Krathwohl,D.R.A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing.-New York ;Longman ,2001
3. Valijarvi,J.Linnakyla,P. Finnish Education in aNutshell.-Heliskin:Finnish Board of Education2020
4. F.Sh.Sharopova.”Ta'lim texnologiyalari”Toshkent 2019(246bet)
5. Юнусов Н. Инновацион таълим технологияларининг самарадорлиги. // ТошДУ хабарлари. – 2022. – №1.